

**KORXONADA MEHNAT RESURSLARINI BOSHQARISH
SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARINI TAKOMILLASHTIRISH**

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ**

**IMPROVING METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF
LABOR RESOURCE MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE**

Alijonova Kumushxon Erkinboy qizi
Andijon davlat texnika instituti, assistent
Tel.:+998770371217

Annotatsiya. Ushbu maqola zamonaviy bozor iqtisodiyoti va globalizatsiya sharoitida mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish usullarini o'rganadi. Texnologik taraqqiyot, mehnat siyosati va ish joyidagi innovatsiyalar kabi turli omillar samaradorlikning asosiy omillari sifatida qaraladi. Tadqiqot tarmoqlar bo'ylab mehnat resurslarini boshqarishni takomillashtirishning amaliy strategiyalarini belgilaydi va ushbu strategiyalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ko'rsatadigan amaliy tadqiqotlarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar : Mehnat resurslari, samaradorlik, mehnat unumdorligi, ishchi kuchini optimallashtirish, inson kapitali, inson resurslari, mahsuldorlik, ishchi kuchini boshqarish.

Аннотация. В статье рассматриваются методы повышения эффективности использования трудовых ресурсов в условиях современной рыночной экономики и глобализации. Различные факторы, такие как технический прогресс, политика в сфере труда и инновации на рабочих местах, рассматриваются как ключевые факторы производительности. В исследовании определяются практические стратегии улучшения управления рабочей силой в различных отраслях промышленности и приводятся примеры успешной реализации этих стратегий.

Ключевые слова: Трудовые ресурсы, эффективность, производительность труда, оптимизация труда, человеческий капитал, человеческие ресурсы, производительность, управление трудом.

Annotation. This article examines ways to improve the efficiency of labor resources in a modern market economy and globalization. Various factors, such as technological progress, labor policies, and workplace innovations, are considered as

key factors in efficiency. The study identifies practical strategies for improving labor resource management across industries and presents case studies that demonstrate the successful implementation of these strategies.

Keywords: *Labor resources, efficiency, labor productivity, labor optimization, human capital, human resources, productivity, labor management.*

KIRISH. Bugungi kunda, dunyo mamlakatlarining bir-biriga siyosiy-iqtisodiy ta'siri kuchaygan murakkab bir davrda, mamlakatda iqtisodiy rivojlanish va o'sishga erishish, aholi bandligi va farovonligini ta'minlash ustuvor masalalardan biridir. Shu o'rinda yurtimizda iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlariga sanoat korxonalarini faoliyatining ta'siri salmoqlidir. Sanoat korxonalarini rivojlantirish uchun, eng avvalo, mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish dolzarb vazifadir. Mehnat resurslari takomillashuvi o'z navbatida korxonalarda maxsulot sifati yaxshilanishiga, mehnat unumdorligi oshishiga korxonaning raqobatbardoshligi oshishi natijasida bozorda o'z o'rniga ega bo'lishiga va boshqa ko'plab ko'rsatkichlarning ijobiy o'zgarishiga ta'sir qiladi. Shuning uchun ham mehnat resurslarini boshqarish kundan-kunga muhim ahamiyat kasb etib bormoqda, chunki sanoatlashish davridagi kabi va jamiyatni axborotlashtirish davrida ham "kadrlar hamma narsani hal qiladi". Mehnat resurslarining ta'rifi ikki so'zdan iborat - mehnat va resurslar. Eng avvalo, "resurslar" so'zining ma'nosiga alohida e'tibor berib o'tsak;. T.F.Efremovning izohli lug'atida yozilishicha: «Resurslar bu - mavjud bo'lgan, ammo faqat zarurat bo'lganda foydalaniladigan vositalar yoki biron bir narsaning manbaidir.»[1] Entsiklopedik lug'atda quyidagi ta'rif berilgan - "Resurslar (fransuzcha manbadan - yordamchi vosita) - pul, zaxiralar, qadriyatlar, imkoniyatlar, mablag' manbalari, daromadlar (masalan, tabiiy resurslar, iqtisodiy resurslar)". Biznes lug'atiga ko'ra, "Resurslar" so'zining ma'nosi quyidagicha. Resurslar - mablag'lar, tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarishga sarflanadigan imkoniyatlar.

Shuningdek fransiyalik olim Jon Batist Sey ham o'zining ishlab chiqarishning uch omili nazariyasi bilan mashhur bo'lib, unga ko'ra ushbu omillarning birinchisi deb mehnat resurslari keltirib o'tiladi.[2] Zamonaviy adabiyotlarda ham ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar ham mehnat resurslarini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratgan. M.Armstrongga ko'ra: "Bugungi va kelajakdagi bozor ehtiyojlarini qondirish uchun ishchi kuchini tayyorlash uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni aniqlashni talab etadi."[3] Dayneka va Bespolkolarning ta'kidlashicha "Inson resurslarini samarali boshqarish uchun personalni korxonaning asosiy, shu jumladan, strategik maqsadlariga erishish uchun asosiy resurslaridan biri sifatida qabul qilish lozim."[4] Shunday qilib, mehnat resurslari korxonaga uchun mablag' va daromad manbalaridan biri hisoblanadi. Mehnat resurslari korxonaga uchun daromad manbai

bo'lishi uchun ularni samarali boshqarish zarur. Mehnat resurslarini boshqarishning asosiy maqsadi ishchilar va xodimlarning qobiliyatlarini, yanada jadal va unumli mehnat qilishga undash hisoblanadi. Mehnat resurslarini boshqarish samaradorligi eng avvalo xodimlarni tanlashga bog'liq. Xodimlarni tanlash - bu ikki tomonli murakkab jarayon bo'lib hisoblanadi. Bir tomondan korxonaga bo'lg'usi xodimga ish berish yoki bermaslikni hal qilsa, ikkinchi tomondan da'vogar agar ishga taklif qilinsa, u bu taklifni qabul qilish kerakmi yoki kerak emasligini hal qiladi.[5] Bu jarayonda korxonaga rahbari quyidagi holatlarga o'z e'tiborini qaratishi kerak. a. Da'vogarlarni, ayniqsa, o'zi to'g'risida qisqacha ma'lumotlarni taqdim etganlarni bilib olish uchun iloji bo'lgan barcha tadbirlarni ko'rib chiqishi b. Hamma tavsiyalarga ishonavermay, o'zingiz shaxsan, surishtirib bilishi c. Har bir da'vogarning oilaviy xotirjamligini ham surishtirib ko'rish zarar qilmaydi. Korxonaga uchun zarur xodimlar tanlab olingandan so'ng ularni samarali boshqarishga, mehnat resurslari samaradorligini oshirishga harakat qilish lozim. Mehnat resurslari samaradorligini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri mehnat unumdorligi ko'rsatkichidir. Mehnat unumdorligi ishchilar mehnat faoliyatining iqtisodiy samaradorligining ko'rsatkichidir. U ishlab chiqarilgan mahsulot yoki xizmatlar sonining mehnat xarajatlariga nisbati bilan belgilanadi, ya'ni. mehnat sarfi birligiga ishlab chiqarish. Jamiyatning rivojlanishi va uning barcha a'zolarining farovonlik darajasi mehnat unumdorligi darajasi va dinamikasiga bog'liq. Bundan tashqari, mehnat unumdorligi darajasi ishlab chiqarish usulini ham, hatto ijtimoiy-siyosiy tizimning o'zini ham belgilaydi. Mehnat unumdorligi darajasi ikki ko'rsatkich bilan tavsiflanadi: vaqt birligida ishlab chiqarilgan mahsulot (to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatkich) va ishlab chiqarishning mehnat zichligi (teskari ko'rsatkich).[6]

Mehnat intensivligining pasayishi (DT) va ishlab chiqarishning ko'payishi (DP) o'rtasidagi bog'liqlik quyidagi formulalar bilan aniqlanadi:

$$DT = [DP / (DP + 100)] 100 \quad (1)$$

$$DP = [DT / (100 - DT)] 100 \quad (2)$$

Vaqt birligidagi ishlab chiqarish mehnat unumdorligining eng keng tarqalgan va universal ko'rsatkichidir. Korxonalarda mehnat unumdorligining o'sishi quyidagi shakllarda namoyon bo'ladi:

1. sifati o'zgarmagan holda vaqt birligida yaratilgan mahsulot massasining ko'payishi; vaqt birligida yaratilgan doimiy massali mahsulotlar sifatini oshirish;
2. mahsulot birligiga mehnat sarfini kamaytirish;
3. yashash va o'tmishdagi mehnat xarajatlari nisbati o'zgarishi, mehnat xarajatlarining umumiy qisqarishi bilan o'tgan mehnat xarajatlari ulushining oshishi;
4. tovar ishlab chiqarish va aylanish vaqtini qisqartirish;
5. massa va rentabellikning oshishi.

Mehnat unumdorligining ikkinchi ko'rsatkichi sifatida mahsulot birligiga va butun tovar mahsulotiga hisoblangan mehnat zichligi qo'llaniladi. Mehnat intensivligi - bu mahsulot va xizmatlarning butun assortimenti bo'yicha ishlab chiqarish birligini fizik jihatdan ishlab chiqarish uchun ish vaqtining qiymati. Mehnat intensivligi ishlab chiqarish hajmi va mehnat xarajatlari o'rtasidagi bevosita bog'liqlikni aks ettiradi, mehnat zichligi ko'rsatkichidan foydalanish mehnat unumdorligini o'lchash muammosini uning o'sishi omillari va zaxiralari bilan bog'lash imkonini beradi. Mehnat zichligi ko'rsatkichi turli sexlarda va korxonada ob'ektlarida bir xil mahsulotlar uchun mehnat xarajatlarini solishtirish imkonini beradi. Korxonada mehnat unumdorligini oshirish hamda mehnat resurslarini samarali boshqarish usullaridan biri motivlashtirish vositasida boshqarish usuli hisoblanadi. Motivlashtirish strategiyasini tanlashda uchta yondoshuv mavjud:

1. Rag'batlantirish va jazo strategiyasi. (ya'ni, har bir xodim mukofotga intiladi.)

- kim ko'p va yaxshi ishlasa, unga yaxshi haq to'lanadi;
- kim undan ko'p ishlasa shunchalik ko'p mukofotlanadi;
- kim sifatsiz ishlasa, u jazolanadi yoki jarima to'laydi.

2. Ish orqali motivlashtirish. (agarda xodimga uni qoniqtiradigan ishni berilsa, ijro etish sifati yuqori bo'ladi.)

3. Menejerlar bilan har doim aloqada bo'lish strategiyasi: bo'ysinuvchilar bilan birga maqsadni aniqlab olish. Bu motivlashtirish modeli rahbar bilan xodim o'rtasidagi munosabatni tahlil qilish va unga ustuvorlik berishga asoslanadi. Motivlashtirishning quyidagi usullari qo'llaniladi:

- pulni rag'batlantirish va mukofotlash sifatida ishlatish;
- jazolash;
- raqobatni kuchaytirish;
- ish orqali motivlashtirish;
- yutuqni tan olish va taqdirlash;
- xodimlarni o'qitish va yuksaltirish;
- salbiy ta'sirni cheklash va me'yorlash;
- guruh mehnatini mukofotlash va rag'batlantirish;
- xodimlarni boshqarish ishlariga jalb etish va hk.

Tahlil bir nechta asosiy xulosalarni ochib beradi:

- **Texnologik yutuqlar** : Avtomatlashtirish, sun'iy intellekt (AI) va ma'lumotlar tahlili kabi ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirgan kompaniyalar mehnat unumdorligida sezilarli yaxshilanishlarga erishdi. Takroriy vazifalarni avtomatlashtirish va sun'iy intellektga asoslangan vositalar ishchilarga e'tiborini yuqori qiymatga ega bo'lgan faoliyatga qaratish imkonini beradi, natijada mehnatdan samarali foydalanish mumkin bo'ladi.

- **Ishchi kuchini tayyorlash va rivojlantirish** : Samarali ishchi kuchini tayyorlash dasturlari mehnat samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Uzluksiz o'rganish va malaka oshirishga sarmoya kiritadigan kompaniyalar xodimlarning yuqori samaradorlik va ishdan qoniqish darajasi haqida hisobot berishadi, bu esa inson resurslaridan yaxshiroq foydalanishga olib keladi.
- **Moslashuvchan ish tartibi** : Moslashuvchan ish soatlari va masofaviy ish imkoniyatlari xodimlarning mahsuldorligini oshirish uchun ko'rsatildi . Ushbu amaliyotlar mehnat va hayot muvozanatini yaxshilashga yordam beradi va mehnat resurslaridan samaraliroq foydalanishga olib keladi.
- **Hukumat siyosati va mehnat qoidalari** : Eng kam ish haqi to'g'risidagi qonunlar, sog'liqni saqlash to'g'risidagi nafaqalar va xodimlarni himoya qilish qoidalari kabi qo'llab-quvvatlovchi mehnat siyosati yanada samarali va motivatsiyalangan ishchi kuchiga hissa qo'shadi. Biroq, haddan tashqari cheklovchi mehnat qonunlari ba'zan moslashuvchanlik va mahsuldorlikka to'sqinlik qilishi mumkin.

Mehnat resurslarini boshqarish tizimlari : Xodimlarning ish faoliyatini, davomatini va boshqa asosiy ko'rsatkichlarni kuzatuvchi ilg'or Inson resurslarini boshqarish tizimlarini (HRMS) joriy etish mehnat resurslarini boshqarish samaradorligini oshirish uchun topildi

Shunday qilib, korxonada xodimlarni boshqarishdan asosiy maqsad ularning faoliyatini korxonada foydasini oshirishga, maxsulot sifatini yaxshilashga, yangiliklar yaratishga yo'naltirishdir. Sanoat korxonalarida tizimida mehnat resurslarini boshqarish juda ham murakkabdir. Chunki ishlab chiqarish va boshqarish masalalarining markazida odamlar-ishchilar, mutaxassislar va rahbarlar turadi. Korxonada maqsadga erishish va rejalarning bajarilishi, yangiliklar yaratilishi, mehnat unumdorligi oshishi faqat shular ishtirokida bo'ladi. Inson omilini hisobga olmaslik iqtisodda kamsamaralikka va ishlab chiqarish samaradorligini pasayishiga va natijada yaratilgan maxsulotning sifat ko'rsatkichlari pasayishi oqibatida korxonaning ham raqobatbardoshligi sustlashuviga olib keladi. Mehnat resurslarini boshqarishning asosiy maqsadi ishchilar va xodimlarning qobiliyatlarini, yanada jadal va unumli mehnat qilishga qo'zg'atish, natijada mehnat unumdorligini oshirishdir. Inson omiliga e'tibor, odamlarga nisbatan jiddiy, mas'uliyat bilan yondoshish mehnat resurslarini boshqarishning asosiy vazifasidir.

Xulosa qilib aytganda, mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish samaradorlik va iqtisodiy o'sishni ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Kompaniyalar va hukumatlar inson kapitalidan optimal foydalanishni ta'minlash uchun texnologiya, ta'lim va moslashuvchan siyosatni integratsiyalashgan holda yaxlit yondashuvni qo'llashlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Abdurahmonov Q.X, Abdurahmonov X.X “Mehnat resurslarini boshqarish” darslik. Toshkent 2014, 7-8-betlar.
2. Armstrong M. Human resource management practice-Kogon page limited, 2020.
3. Deyneka A., Bepalko V Upravleniye chelovecheskimi resursami.-Litres, 2021.
4. Kibanov A.Ya. Kadrlar menejmenti: darslik / ED. Va I. Kibanov. - m.: Infra-M, 2009. 284 p.
5. Magagara M. I. Xodimlarning ishini baholash: Pratte. Turli darajadagi va mutaxassislar uchun qo'llanma kadrlar xizmatlari. / Magura M. I., Kurbratova M. B. - M., 2001. 347 p
6. Smit, J. va Teylor, R. (2023). *Texnologik innovatsiyalarning mehnat unumdorligiga ta'siri* . Jurnal ning Mehnat Iqtisodiyot , 14(3), 45-58.
7. Braun, P. (2022). *Ishchi kuchini rivojlantirish va tashkiliy samaradorlik* . Boshqaruv Ko'rib chiqish , 35(4), 67-80.
8. Jonson, L. (2024). *Moslashuvchan ish tartibi va xodimlarning mahsuldorligi* . Inson Resurs Boshqaruv Jurnal , 12(2), 92-104.